

		axloq va go'zal hulqni, insoniylikni ulug'lovchi asar	
Sa'diy Sheroziy	“Guliston”	Insonlarning fe'llari, hulq-atvorlari, illatlari haqidagi asar. Inson o'zidagi illatlarga qarshi qanday kurashishi lozimligini ko'rsatadi.	“Nima deb o'ylasan” savoli orqali bolalarni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini ifoda etishlariga imkon yaratadilar.
Abu Hamid G'azzoliy	“Kimyoi saodat”	Ruhiy tarbiya, axloqiy qadriyatlarga asoslangan halollik, pok yashash, sog'lom e'tiqod, yaxshilik qilish, savob va gunohni ajratish, xayru sahoatli ishlarni bajarishga va go'zal axloqqa olib boruvchi asar.	“Aslida kimmiz”, “Men qanday insonman” savollari orqali bolalarni o'zligini anglashga, qilayotgan ishlarini tahlil qilishga yo'naltiriladi.
Alisher Navoiy	“Mahbub ul-qulub”	Insonlarning fe'l atvori, go'zal fazilatlarini, yamon illatlari, so'zning ahamiyati va so'zlash odobi, sabrlik, qanoatlilik, kasbu hunar egallash va halol rizq topish haqidagi pandnoma.	“Ko'zguga boq kimni ko'rayapsan” o'yini orqali ota-onalar farzandlariga asradagi voqealar va ulardan chiqargan xulosalariga tayanib kamchiliklarini o'yin tarzida tushuntiradilar. Mantiqiy ko'zguda o'zlarining kamchiligi yoki yaxshi ishlarini ko'rishiga erishadilar. Bundan xulosalar chiqaradilar.

Xulosa qilib aytganda, oila bolalar tarbiyasida katta imkojiyatlariga, huquq va majburiyatlarga egadir. Shuning uchun ham ota-onalar farzand tarbiyasini go'zal axloq va odob ko'nikmalari bilan boyitishlari, bunday tarbiya jarayonida mutafakkirlar ijodidan foydalana olishlari millatimiz kelajagi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chuhunki mutafakkirlarimizning durdona asarlarida juda katta qadriyatli tajribalar va xilma-xil, samarador tarbiya metodikalari mujassamdir. Ularni qiziqarli va o'zlashtirishga oson qilib farzandlarga yetkazish ota-onalarning mas'uliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Hamid G'azzoliy. **Kimyo-i saodat**. – Toshkent. Hilol-Nashr, 2020. – 352 b.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 184 b.
3. Alisher Navoiy. **Mahbub ul-qulub**. – Toshkent: Akadernashr, 2023. – 256 b.
4. Masharipova N.R. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda tarbiyaga oid milliy yondashuvlarning ahamiyati. Uzluksiz ta'lim ilmiy-nazariy jurnali. 2025/3-son.
5. Safarova R.G. Mutafakkirlar va jadidlarning tarbiya modellari haqidagi yondashuvlar. “Mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiya turlariga oid ta'limotlari hamda undan foydalanish mexanizmlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami. – B. 36-39. 2025-yil 20-21-may. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15553310>
6. Fitrat, A. *Oila yoki oila boshqarish tartiblari* / Abdurauf Fitrat. — Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2013.

МАҲАЛЛА, МАКТАБ ВА ОИЛА ҲАМКОРЛИК ТИЗИМИДА “РАҚАМЛИ ТАРБИЯ” МОДЕЛИНИ ЯРАТИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ

Махмудов Абдулхалим Хамидович,

*п.ф.д., профессор, Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти,
"Миллий тарбиянинг рақамли педагогик таъминоти" илмий-тадқиқот бўлими мудири*

Аннотация. Мазкур мақолада маҳалла, мактаб ва оила ҳамкорлик тизимида “рақамли тарбия” моделини ишлаб чиқишнинг методологик жиҳатлари ёритилган. Модел диагностик, мазмуний, ташкилий ва мониторинг блокларидан иборат бўлиб, уни жорий этиш босқичлари ва самарадорлик кўрсаткичлари ишлаб чиқилган. Маҳалла–мактаб–оила ҳамкорлигини рақамли модель мазмуни ва структураси билан боғлиқлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар. Рақамли тарбия; маҳалла–мактаб–оила ҳамкорлиги; рақамли фуқаролик; ахлоқий тарбия; интегратив модель; тарбиявий тизим; ижтимоий шериклик; педагогик инновация.

Аннотация. В данной статье освещены методологические аспекты разработки модели "цифрового воспитания" в системе сотрудничества махалли, школы и семьи. Модель состоит из диагностического, содержательного, организационного и мониторингового блоков, разработаны этапы ее внедрения и показатели эффективности. Обоснована связь сотрудничества махалля-школа-семья с содержанием и структурой цифровой модели.

Ключевые слова. Цифровое воспитание; сотрудничество махалля-школа-семья; цифровое гражданство; нравственное воспитание; интегративная модель; воспитательная система; социальное партнерство; педагогические инновации.

Abstract. This article highlights the methodological aspects of developing the "digital education" model in the system of cooperation between the mahalla, school, and family. The model consists of diagnostic, content, organizational, and monitoring blocks, and the stages of its implementation and performance indicators have been developed. The connection of mahalla-school-family cooperation with the content and structure of the digital model is substantiated.

Keywords. Digital education; mahalla-school-family cooperation; digital citizenship; moral education; integrative model; educational system; social partnership; pedagogical innovation.

Жаҳон миқёсида рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши тарбия жараёни мазмуни ва шакллари тубдан ўзгартирмоқда. Болаларнинг ахборот маконида эрта иштирок этиши уларда медиа саводхонлик, ахборотни танқидий таҳлил қилиш, рақамли хавфсизлик ва онлайн этика кўникмаларини шакллантиришни талаб этмоқда[1].

ЮНЕСКО томонидан медиа ва ахборот саводхонлигини барқарор ривожланишнинг муҳим омили сифатида белгилаши мазкур масаланинг халқаро миқёсдаги аҳамиятини кўрсатади[2].

Ўзбекистон шароитида эса тарбия тизимининг анъанавий таянчи ҳисобланган маҳалла институти алоҳида ўрин тутади. Ўзбекистон маҳалла институти жамият ва оила ўртасидаги боғловчи бўғин сифатида ёшлар тарбиясида муҳим вазифани бажаради. Шу

боис рақамли тарбия моделини ишлаб чиқишда маҳалла–мактаб–оила интеграцияси устувор аҳамият касб этади[3].

Рақамли тарбия – бу фақат техник кўникмаларни эмас, балки шахсининг дунёқараши, қадриятлари, ижтимоий масъулияти ва ахлоқий позициясини шакллантиришга қаратилган комплекс педагогик жараёндр. Шу боис у бир қатор назарий-методологик ёндашувларга таянади[4].

Компетенциявий ёндашув рақамли тарбияни билим бериш билан чекламайди, балки амалий фаолиятга тайёрликни таъминлайди. Рақамли муҳитда қуйидаги компетенциялар шакллантирилади: ахборотни излаш ва саралаш; манбаларни танқидий баҳолаш; шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш; онлайн мулоқот маданияти; киберхавфсизлик кўникмалари. Бу ёндашувда натижа — рақамли саводхон, мустақил қарор қабул қила оладиган шахс.

Аксиологик ёндашув рақамли тарбиянинг маънавий пойдеворини белгилайди. Унга кўра, технологиялар нейтрал эмас — улар инсон қадриятлари билан уйғун бўлиши керак, яъни рақамли муҳитда миллий ва умуминсоний қадриятларни сақлаш. Бу ёндашув: онлайн муҳитда ахлоқий меъёрларга амал қилиш; виртуал мулоқотда ҳурмат ва масъулият; ёт ғояларга танқидий муносабат; миллий идентификацияни сақлашни назарда тутати. Рақамли муҳитда ахлоқий иммунитет шакллантириш айнан шу ёндашувга таянади.

Шахсга йўналтирилган таълим концепцияси болани тарбия объекти эмас, балки фаол субъект сифатида кўради. Рақамли муҳитда: ҳар бир боланинг қизиқиши ва имкониятлари турлича; рақамли фаолият даражаси индивидуал; психологик таъсирлар шахсий хусусиятларга боғлиқ. Шу боис рақамли тарбия индивидуал ёндашув, мотивация ва рефлексияга асосланади.

Медиа саводхонлик назарияси деганда авваламбор инсон онгига таъсири ҳақидаги ғоялари ушбу йўналишнинг назарий пойдеворини ташкил қилади. Жумладан: ахборот манбасини таҳлил қилиш, манипуляцияни англаш, фейк ахборотни аниқлаш, медиа маҳсулот яратиш маданиятини ўз ичига олади. Бу ёндашув рақамли тарбиянинг интеллектуал асосидир[5].

Рақамли фуқаролик – бу инсоннинг онлайн муҳитдаги ҳуқуқ ва мажбуриятларини англаши демакдир. Mike Ribble томонидан ишлаб чиқилган концепцияга кўра, рақамли фуқаролик қуйидагиларни ўз ичига олади: рақамли этика; ҳуқуқий маданият; хавфсизлик; рақамли коммуникация; рақамли соғлом турмуш тарзи[6]. Бу ёндашув болада “онлайн масъулият” тушунчасини шакллантиради.

Рақамли тарбия якка субъект томонидан амалга оширилмайди. У маҳалла–мактаб–оила интеграциясида тизимли ташкил этилади. Ўзбекистон маҳалла институти ижтимоий назорат ва профилактика вазифасини бажаради. Тизимли ёндашув қуйидагиларни назарда тутати: барча субъектлар ўртасида мувофиқлашув; ягона стратегия; узлуксиз мониторинг; профилактик иш.

Назарий жиҳатдан рақамли тарбия: компетенциявий ёндашув орқали амалий тайёргарликни, аксиологик ёндашув орқали маънавий барқарорликни, шахсга йўналтирилган ёндашув орқали индивидуал ривожланишни, медиа саводхонлик назарияси орқали танқидий фикрлашни, рақамли фуқаролик концепцияси орқали масъулиятни таъминлайди. Айнан ушбу интегратив методологик пойдевор рақамли тарбия моделининг илмий асосини ташкил этади(1-расм).